

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Зокиров Сардоржон Каримжон угли

Правовое регулирование криптовалюты в Европейском союзе
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682585>

ARTICLE INFO

Received: 13th February 2024

Accepted: 19th February 2024

Online: 20th February 2024

KEYWORDS

Европейский союз,
криптовалюта,
криптовиржа, блокчейн,
Директивы ЕС, Финтех
планы.

ABSTRACT

Статья исследует текущие и предлагаемые методы регулирования криптовалют в ЕС. Автор проанализировал законодательство, решения судов и рекомендации регулирующих органов в отношении криптовалют и их использования. Статья освещает основные проблемы, связанные с отсутствием единого подхода к регулированию криптовалют в Европейском союзе. Она описывает различные подходы и меры, предпринимаемые различными странами-членами ЕС в отношении криптовалют, а также проблемы, с которыми они сталкиваются.

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем экономики и права во всем мире является вопрос правового регулирования такого инновационного явления, как криптовалюта. Сложная технологическая природа и особенности функционирования этого явления не позволяют однозначно отнести объект исследования к существующим правовым институтам и урегулировать новый объект при помощи существующих правовых инструментов. Поэтому на сегодняшний день лишь немногим государствам удалось ввести полноценное регулирование криптовалюты и деятельности, связанной с использованием криптовалюты.

Данная тема ввиду своей новизны не изучена достаточно тщательно, отсутствуют научные труды, анализирующие правовой статус криптовалюты, отсутствует теоретический материал, в особенности, на русском языке. На иностранных языках чаще встречаются обзоры, однако, по причине постоянных изменений в регулировании, они быстро теряют актуальность.

Современные правовые системы не всегда имеют достаточно средств для урегулирования такого рода объектов. Криптовалюта имеет материальную ценность, однако выражающуюся не столько в своей природе, сколько в возможности обменять её на имущественные блага. При этом, она не существует в материальном мире, представляет собой код и добывается при помощи использования мощностей компьютеров. Она не имеет единого эмитента и зачастую анонимна, она не имеет единого места хранения, поскольку распределена между целым рядом устройств. Ни один из существующих сегодня объектов, которые могут быть рассмотрены в качестве

ценностей (материальных и нематериальных), не обладает таким набором свойств, и ни один из ныне существующих правовых институтов не может однозначно урегулировать криптовалюту. Поэтому открытым остается вопрос, возможно ли централизованное полноценное урегулирование криптовалюты, и есть ли в нем необходимость.

Европейский союз является одним из важнейших центров мировой экономики, поэтому проблема определения статуса криптовалюты неоднократно возникало перед институтами Европейского союза. Первоначально регулирование криптовалюты сводилось к стремлению защитить граждан и государства от противоправных действий, связанных с использованием криптовалюты.

5 июля 2016 года Европейская комиссия представила законодательное предложение о внесении поправок в Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег¹ (AMLD, Директива). Было предложено, в частности, включить провайдеров криптовалютных кошельков и криптовалютные биржи в сферу действия Директивы. Это означает, что указанные субъекты будут обязаны выполнять требования должной осмотрительности и применять процедуры, направленные на выявление, предотвращение и оперативное информирование правоохранительных органов ЕС о фактах легализации денежных средств, добытых преступным путем и финансировании терроризма. Однако, что наиболее примечательно в контексте настоящей статьи, в предложении содержится определение виртуальных валют, которые описываются как «цифровое выражение стоимости, которое не выпускается центральным банком или иными государственными органами и не обязательно привязывается к бумажной валюте, однако принимается физическими или юридическими лицами как средства платежа и может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде». 29 января 2018 года текст был согласован на межведомственных переговорах Европарламента и Совета Европы. Европейский парламент утвердил текст на пленарном заседании 19 апреля 2018 года. Обновленная Директива вступила в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Кроме того, 8 марта 2018 года Европейская комиссия представила «План реализации возможностей, предоставляемых технологическими инновациями в сфере финансовых услуг (ФинТех План)², а именно: блокчейн, искусственный интеллект и облачные сервисы». Действие ФинТех Плана распространяется на Обсерваторию и Форум блокчейнов Европейского Союза, которые сообщают о проблемах и возможностях криптовалюты и работают над всеобъемлющей стратегией в области распределенной бухгалтерской книги и блокчейна, охватывающей все сектора экономики.

¹ Commission strengthens transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering. [Электронный ресурс]: Press release 05.07.2016/European Commission Press release database [сайт]. – URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_en.htm

² FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector [Электронный ресурс]: communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Central Bank, the European economic and social committee and the Committee of the Regions. Brussels. COM(2018) 109/2/European Commission [сайт]. – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf

Судебная практика Европейского Союза дала толкование, несколько расширяющее определение, данное в Директиве. 22 октября 2015 года Европейский суд Справедливости постановил в своем решении, что в целях рассмотрения дела³ операции по обмену традиционной валюты на биткойны или другие виртуальные валюты и наоборот представляют собой предоставление услуг, и при этом подпадают под освобождение от налога на добавленную стоимость. Поэтому покупка или продажа биткойнов освобождается от налога на добавленную стоимость во всех государствах-членах Европейского Союза.

При этом, в Европейском союзе по-прежнему к операциям с криптовалютой относятся с некоторой осторожностью. В 2018 году Европейские надзорные органы по ценным бумагам (ESMA), банковскому делу (EBA) и страхованию и пенсиям (EIOPA) совместно выпустили предупреждение для потребителей, заявив, что криптовалюты (виртуальные валюты) являются «высокорисковыми и нерегулируемыми продуктами и непригодны для планирования инвестиций, сбережений или пенсионных накоплений»⁴. EBA поддерживает решение Европейской комиссии о включении провайдеров криптовалютных кошельков и криптовалютные биржи в сферу действия Четвертой Директивы и не распространяет Директиву Европейского союза о платежных услугах 2015/2366 на транзакции в виртуальной валюте. В настоящее время EBA предлагает отдельный регуляторный режим для смягчения всех рисков, связанных с виртуальными валютами.

Также Президент Европейского центрального банка предупредил, что биткойн и другие цифровые валюты являются «очень рискованными активами» из-за их высокой волатильности и спекулятивных цен. Он заявил, что «цифровые валюты не подлежат конкретному надзорному подходу», но что «в рамках Единого надзорного механизма ведется работа по выявлению потенциальных пруденциальных рисков, которые эти цифровые активы могут представлять для контролируемых учреждений»⁵.

Однако позиция Европейского союза в области криптовалюты и блокчейна ограничительной не является. О чем свидетельствует тот факт, что в декабре 2016 года ЕЦБ и Банк Японии запустили совместный исследовательский проект под названием «Stella», который рассматривает возможное использование технологии распределенной бухгалтерской книги для инфраструктур финансового рынка. То есть Европейский союз не отрицает полезности новейших цифровых технологий, однако предостерегает граждан от рисков, которые связаны с их использованием.

Таким образом, в настоящий момент в Европейском союзе была предпринята попытка урегулирования операций, связанных с криптовалютой. В законодательстве Европейского союза криптовалюта рассматривается, как цифровое выражение

³ Judgment in Case C-264/14 Skatteverket v David Hedqvist Court of Justice of the European Union Luxembourg, 22 October 2015 [Электронный ресурс] частный доступ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3A0J.C_.2015.414.01.0006.01.ENG (дата обращения 03.04.2019)

⁴ European Supervisory Authorities, Warning. ESMA, EBA and EIOPA Warn Consumers on the Risks of Virtual Currencies [Электронный ресурс]: EBA [сайт]. – URL: <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2139750/Joint+ESAs+ Warning+on+Virtual+Currencies.pdf>

⁵ Там же.

стоимости (representation of value), которое не выдается центральным банком или государственным органом и не обязательно привязывается к бумажной валюте, но принимается физическими или юридическими лицами как средства платежа и может передаваться, храниться или продаваться в электронном виде. То есть законодательство Евросоюза признает криптовалюту средством платежа и разрешает использовать её для расчетов. Операции же с криптовалютой воспринимаются в качестве оказания услуг.

References:

1. European Central Bank (2012) "Virtual Currency Schemes. A Further Analysis." Retrieved from: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>
2. European Parliament (2018) "Regulatory Framework for Crypto-assets." Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/631060/IPOL_IDA\(2020\)631060_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/631060/IPOL_IDA(2020)631060_EN.pdf)
3. European Commission (2020) "A digital finance package: regulations for crypto-assets." Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/digital-finance-package-may2020_en.pdf
4. European Securities and Markets Authority (2019) "Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets." Retrieved from: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
5. Miccolis, S., and Circosta, A. (2020) "Cryptocurrencies Regulations in EU Countries." Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539759
6. Deloitte (2020) "Regulating Cryptocurrencies in EU." Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/financial-services/FSI/Hot_K_Europe_Regulating_cryptocurrencies.pdf
7. Moberly, R. (2019) "Bitcoin and the Blockchain: Regulatory Responses to Cryptocurrencies in Germany and Europe." Retrieved from: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?>
8. European Banking Authority (2019) "Report with Advice for the European Commission on Crypto-Assets." Retrieved from: <https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2541387/07ddce5c-7ef8-4110-a6d5-e78f9153af5b/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Crypto%20Assets%20-%20Advice.pdf>
9. Belyakov, A. (2020) "Regulation of Cryptocurrencies in the European Union: Comprehensive Research." Retrieved from: <https://bsaber.com/2020/08/30/regulation-of-cryptocurrencies-in-the-european-union-comprehensive-research/>
10. European Parliament Think Tank (2020) "EU Legal Framework on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings." Retrieved from:

EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES

Innovative Academy Research Support Center

UIF = 8.3 | SJIF = 7.984

www.in-academy.uz

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU\(2020\)631060](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)631060)